

KAPALAKLAR TANA O'LCHAMLARINING ULAR MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI

U.S.Xudayberdiyeva¹, S.N.Navruzov², M.A.Jahongirov³

¹Toshkent davlat agrar universiteti "Ipakchilik va tutchilik" kafedrasida dotsenti, q.x.f.f.d. (PhD),

²Toshkent davlat agrar universiteti "Ipakchilik va tutchilik" kafedrasida professori,

³Toshkent davlat agrar universiteti "Ipakchilik va tutchilik" yo'nalishi IV bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15386672>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mualliflar pillachilik sohasining Respublikamizdagi sotsial va iqtisodiy ahamiyati, tarmoqda olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari, jumladan tut ipak qurti naslchiligida bajarilgan ilmiy ishlarga qaramasdan haligacha ba'zi bir muammolarning to'liq hal etilmaganligi to'g'risida. Shunday ishlardan biri ipak qurti kapalaklari hayotining davomiyligini ular avlodining biologik va mahsuldorlik ko'rsatkichlariga ta'sirini ma'qolada o'rganilganligi, hamda olingan natijalar va unga asosan berilgan tavsiyalar to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: kapalaklarining hayoti davomiyligi, zot, tizim, urg'ochi, erkak, seleksiya, genetika, kun, foiz, miqdor, sifat, pilla, estivatsiya davri, uzunchoq pillali, yirik pillali, texnologik ko'rsatkichlar, urug'.

Аннотация. В данной статье авторами освещается, вопросы, социально-экономического значения отрасли шелководства в народном - хозяйстве Республики, научно-исследовательские работы осуществляемые учеными, несмотря на это все еще имеющихся и нерешенных проблемах системы. Один из таких направлений в племенном деле выполненного авторами «влияние продолжительности жизни бабочек на биологические и продуктивные показатели потомства», о полученных результатах и о рекомендациях науку и производству.

Ключевые слова: продолжительность жизни бабочек, порода, система, самка, самец, селекция, генетика, день, процент, количество, качество, шелкопряд, период эстивация, удлиненные коконы, крупные коконы, технологические показатели, гrena.

Annotation. This article highlights the issues related to the socio-economic importance of the sericulture industry in the national economy of the Republic, as well as the scientific research conducted by scholars. Despite these efforts, there are still unresolved problems within the system. One of the directions in breeding addressed by the authors is the "influence of the lifespan of moths on the biological and productive indicators of their offspring." The article discusses the results obtained and provides recommendations for science and production.

Keywords: Lifespan of moths, Breed, System, Female, Male, Selection, Genetics, Day, Percentage, Quantity, Quality, Silkworm, Estivation period, Elongated cocoons, Large cocoons, Technological indicators, Seed.

Yangidan-yangi ish o'rinlari yaratishda, sanoat korxonalarini hom ashyo bilan ta'minlashda va respublikamiz eksport salohiyatini oshirishda pillachilikning o'z o'rni bor. Shu bugungacha pillachilik ilm-fanida va ishlab chiqarishida bir qator yutuqlarga erishilgan bo'lsada, hali o'z yechimini kutayotgan muammolar ham yo'q emas. Ma'lumki har bir sohaning qay darajada rivojlanishini, shu soha ilm-fanida yaratilgan yangiliklar va albatta bu yangiliklarni ishlab chiqarishga tadbir etish ko'p jihatdan belgilab beradi.

Shu nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, ipak qurti naslchiligida ustozlarimiz va hamkasblarimiz tomonidan amalga oshirilgan ishlar e'tiborga loyiqdir, shu bilan birga jadal rivojlanish yo'lini tutgan respublikamiz ilm fanida bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda, bajariladigan ishlar ham yetarli deb hisoblaymiz.

Chunki yangi yaratilayotgan ipak qurti zotlari va ulardan hosil qilinayotgan duragaylar, ularni dastlabki ko'paytirishdagi va pilla yetishtirishda yo'l qo'yilayotgan agrotexnologik kamchiliklar sabab o'z potensialini to'liq namoyon eta olmayapti. Natijada pilla hosildorligi uning sifati va texnologik ko'rsatkichlari bo'yicha raqobatbardoshligimiz ko'ngildagidek emas.

Biz ham tanlagan mavzuimiz orqali, oldimizga qo'ygan maqsadga erishish bilan, pilla naslchiligi ishiga baholi qudrat o'z hissamizni qo'shish uchun, urg'ochi kapalaklarning urug' tashlagandan so'ng hayoti davomiyligi belgisini aniqlash uchun bir-biridan pilla shakli va vazni bo'yicha farq qiluvchi yirik pillali va yumaloq shaklga ega va uzunchoq pillali va vazni o'rtacha bo'lgan texnologik xususiyatlari yuqori bo'lgan tizimlarni tanlab oldik. Olingan natijalar faqat bir xil zotga tegishli bo'lmasligi uchun biz bunday zotlardan foydalanishga qaror qildik.

Tut ipak qurti kapalaklarining hayoti davomiyligini atroflicha o'rganish maqsadida Liniya 5mech., Liniya 11mech., Liniya 66, Liniya 67, Asaka, Marxamat zotlarining urg'ochi kapalaklari chatishtirilib, erkak kapalaklardan ajratilgandan so'ng maxsus dumaloq ikki tomoni ochiq sopol idishlarga izolyatsiya qilindi (1-rasm). Har bir idish tagidagi pergament qog'oziga kapalak raqami qo'yilib har kuni bir vaqtda kapalaklar tirikligi yakka tartibda kuzatib borildi. Kapalaklar nobud bo'lgan kun sanasi ishchi daftarda qayd etilib, ularning yashagan kunlari aniqlandi.

1-rasm. Ikki tomoni ochiq sopol idishlarga izolyatsiya qilish.

Tajriba kapalaklari estivatsiya davri o'tgunga qadar maxsus xonada saqlandi va yuqumli kasalliklardan holiligini tekshirish maqsadida mikrotaxlil ishlari amalga oshirildi. Mikrotaxlil natijalariga ko'ra sog'lom deb topilgan har bir tuxum qo'ymasi qishlovga sovutgich kamerasiga +3, +4 °C haroratda saqlandi.

1-jadvalda ipak qurti kapalaklarining hayoti davomiyligi va tana o'lchamlari keltirilgan.

Marxamat, Asaka zotlari va bir qator tizimlarning urg'ochi kapalaklari hayoti davomiyligi hamda tana o'lchamlari

Zot va tizimlar	Urg'ochi va erkak	Kapalaklar hayoti davomiyligi, sutka	Kapalak eni, sm	Kapalak bo'yi, sm	Kapalak tanasining yuzasi, sm ²
Liniya 5 mech.	♀	7,0±0,41	1,58±0,085	2,74±0,029	4,4±0,29
	♂	8,2±0,38	0,9±0,04	2,3±0,07	2,06±0,121
	O'rtacha	7,6±0,395	1,24±0,0625	2,52±0,0495	3,23±0,2055
Liniya 11 mech.	♀	8,8±0,51	1,3±0,09	2,5±0,03	3,36±0,231
	♂	5,4±0,50	0,75±0,036	2,1±0,08	1,6±0,10
	O'rtacha	7,1±0,505	1,025±0,063	2,3±0,055	2,48±0,1655
Liniya 66	♀	8,5±1,02	1,2±0,06	2,6±0,09	3,1±0,19
	♂	3,9±0,77	0,6±0,04	2,1±0,03	1,3±0,08
	O'rtacha	6,2±0,895	0,9±0,05	2,35±0,06	2,2±0,135
Liniya 67	♀	6,5±0,67	1,2±0,02	2,4±0,07	2,84±0,113
	♂	6,0±0,65	0,9±0,03	1,8±0,07	1,54±0,06
	O'rtacha	6,25±0,66	1,05±0,025	2,1±0,07	2,19±0,0865
Asaka	♀	9,0±0,97	1,4±0,09	2,4±0,04	3,36±0,229
	♂	3,5±1,29	0,9±0,25	2,15±0,085	2,1±0,61
	O'rtacha	6,25±1,13	1,15±0,17	2,275±0,0625	2,73±0,4195
Marxamat	♀	7,9±0,85	1,4±0,07	2,5±0,06	3,4±0,19
	♂	5,3±0,73	0,76±0,048	2,1±0,05	1,6±0,17
	O'rtacha	6,6±0,79	1,08±0,059	2,3±0,055	2,5±0,18

1-jadvaldagi raqamlarni tahlil qilishdan avval shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, urg'ochi kapalaklar ayrim adabiyotlarda keltirilishicha 2-3 sutkadan 20 sutkagacha yashashi mumkin deyilgan va bu belgining seleksiya jihatidan unchalik katta ahamiyati yo'q deb hisoblangan. Ammo, S.Navruzovning olib borgan keng qamrovli ilmiy izlanishlarida urg'ochi kapalaklarning tana o'lchamlari va yetakchi xo'jalik qiymatga ega belgilari o'rtasida o'zaro korrelyativ bog'liqlik mavjudligi aniqlangan. Ayniqsa urg'ochi kapalaklar tana o'lchami bilan, ularning seleksion belgilari, pilla mahsuldorligi va reproduktiv belgilari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik yetarli dalillar bilan ko'rsatib berilgan. A.B. Yakubov rahbarligida amalga oshirilgan erkak kapalaklarning xarakter faolligiga asoslangan tanlash ishlarida esa yuqori hayotchanlikka ega naslli avlod olish mumkinligi isbotlangan. Qolaversa, V.A. Strunnikov erkak kapalaklarning kopulyatsiya qobiliyati tez bo'lgan genotiplaridan olingan avlodning qurtlar hayotchanligi 20-30 % ga oshishi haqidagi tajriba xulosalari e'lon qilingan. Shulardan kelib chiqib, urg'ochi kapalaklar hayoti davomiyligi xususiyatidan foydalanish mumkin.

Ipak qurtining urg'ochi kapalaklarining hayoti davomiyligini boshqa seleksiya belgilari bilan o'zaro bog'liqligi darajasini aniqlash genetika va seleksiya amaliyoti uchun katta ahamiyatga ega.

Bizning ilmiy izlanishimizda qo'yilgan maqsadni amalga oshirish uchun Liniya 5mech., Liniya 11mech., Liniya 66, Liniya 67, Asaka, Marxamat zotlarining kapalaklari hayoti davomiyligi bo'yicha olingan avlod tuxum qo'ymalari 3 ta gradatsiyaga (guruhga) ajratildi va ular quyidagicha tuzildi:

- 1-gradatsiya 9-24 kun yashagan kapalaklar;
- 2-gradatsiya 7-8 kun yashagan kapalaklar;
- 3-gradatsiya 1-6 kun yashagan kapalaklar.

Ushbu gradatsiyalarga o'rtacha 5-8 tadan tuxum qo'ymalari birlashtirildi va tuxumlar aralashmasi hosil qilinib, ular ishtirokida rejadagi ishlar amalga oshirildi.

Jadvaldagi raqamlarni tahlil qiladigan bo'lsak, urug' tashlangandan so'ng erkak kapalaklarning 3.5 dan 8.2 sutkagacha, urg'ochi kapalaklarni esa 6,5 dan 9 sutkagacha yashaganligini ko'rishimiz mumkin, boshqacha qilib aytganda erkak kapalaklar hayotining davomiyligi minimum va maksimumda 234 foizgacha farq qilsa, urg'ochi kapalaklarda 138 foizgacha farq qilmoqda.

Bu raqamlar jadvalda keltirilgan zot va tizimlar urg'ochi kapalaklari hayoti davomiyligini o'rganish orqali ular avlodining, xo'jalik qimmatini belgilarini yaxshilash imkoniyati mavjudligidan dalolat beradi, albatta bunda ko'rsatkichlar orasidagi korrelyatsiya ko'effitsienti asosiy ro'l o'ynaydi.

Pillachilik respublikamiz agrar sohasining asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanadi, hamda 1.5 mingga yaqin fuqarolarimiz mavsumiy va o'n minglab odamlarimiz doimiy ish bilan band bo'lishlarini, tayyorlanadigan mahsulotlarning asosiy qismi eksportga ketishini inobatga olsak, soha ishlab chiqarishini yangidan-yangi ilmiy ishlanmalar bilan ta'minlab uning rivojlanishini ilg'or davlatlar qatorigi olib chiqish vazifasi turibdi.

Yetishtiriladigan pillalar miqdorini ko'paytirib sifatini yaxshilash va raqobatbardoshligini oshirish qator tadbirlar majmuini bajarishni talab etadi, bularga yangi zot va duragaylarni yaratish, naslli va sanoat urug'lari irsiy va mahsuldorlik ko'rsatkichlarini yaxshilash va saqlab qolish hamda ipak qurti boqish agrotexnikasini yaxshilash kabilar kiradi. O'ylaymizki biz bajarayotgan ilmiy ish natijasi ham dengizga bir tomchidek bu borada o'zining ijobiy samarasini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Наврузов С.Н. Разработат способ отбора бабочек самок способствующий повышению шелковой продуктивности и плодовитости тутового шелкопряда: Автореф. дис... канд. с-х.наук.-Ташкент, 1999.-С.25-32.
2. Nasirillayev U.N., Nasirillayev B.U. Tut ipak qurti genetikasi va seleksiyasi. //Monografiya.- Tashkent, 2019.- TITI -S 3-4-b.
3. Насириллаев Б. Наследуемость признаков шелковой продуктивности тутового шелкопряда в изменяющихся условиях внешней среды. // Агроилм-Тошент. 2012. №2. С-48-49.
4. Худайберdiyeva U.S., Navruzov S.N., Nasirillaev B.U., Bekkamov Ch.I., Abdukayumova N.K., Fozilova H.P. Dependence of silkworm productivity indicators on life expectancy of butterflies. // E3S Web of Conferences 258, 04049 (2021) UESF-2021.